

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3258137
Email: nipi@uin-antasari.ac.id

SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Hari/Tanggal : Selasa 17 Januari 2023
Judul Proposal Skripsi : Bauran Pemasaran Dalam Pemasaran
Jasa Pendidikan SMAIT
Ukhruah Banjarmasin
Nama Penyaji/NIM : Dina Atqia
Dosen pembimbing : Dr. Ahmad Jehaidi, S. Ag
M. Pd. 1
Ruang Seminar : Gedung C lokal 2.12
Alamat Rumah : Jl. HRSN Komplek
Dasamaya 2 RT. 6
Penanggung Utama : Allysa
Penanggung Umum : 1. Annisa Nurul Furouah
2. Hafifah
3. Pakumi Mazillah

Banjarmasin, 17 Januari 2023

Pembimbing,

Ahmad Jehaidi
NIP. 197602181997031001

Moderator,

Vivi Choirunnisa
NIM. 190101050763

Catatan:

1. Blangko ditandatangani oleh Pembimbing dan Moderator sewaktu kegiatan seminar dilaksanakan.
2. Blangko ini segera diserahkan ke Prodi setelah kegiatan seminar dilaksanakan.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
 Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3258137
 Email: mpi@uin-antasari.ac.id

CATATAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : Dina Algia
2. NIM : 190101050763
3. Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
4. Judul Proposal Skripsi : Bauran Pemasaran Dalam Pemasaran Jasa Pendidikan SMAIT Ukhwah Banjarmasin
5. Dosen Pembimbing : Dr. Ahmad Juhaedi, S.Ag. M.Pd.I
6. Catatan Hasil Seminar :

NO	Catatan/Saran Penanggap	NO	Catatan/Saran Dosen
	Penanggap Utama: - footnote tidak pakai ibid - latar belakang masalah cetak miring (bahasa asing) - Marketing mix dihapus - Signifikasi Penelitian manfaat praktis 3 jenis ^{macam} - Penelitian terdahulu persamaanya. Penanggap umum: 1. Apa alasan anda tertarik memilih judul penelitian tersebut?		- Footnote - latar belakang (data label) - Definisi Operasional lebih detail. - Teori jelaskan tentang Bauran Pemasaran - Pengumpulan data dijelaskan. - sistematika Penelitian tidak perlu pakai nomor - Membagikan angket/wawancara kepada orang tua siswa.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3258137
Email: mpia@uin-antasari.ac.id

<p>Penanggap umum 2. 1. Kenapa anda memilih Penelitian utamanga di SMAIT Ukhuwah</p> <p>Penanggap umum 3. 1. Tidak ada pedoman wawancara 2. Indikator lebih disesatkan 3. Tata letak penomoran 4. Bahasa cetat miring</p>	<p>8- Siapkan angket</p>
---	--------------------------

Banjarmasin, 17 Januari 2023

Moderator,

[Signature]

Catatan:

Lembar seminar ini diisi oleh moderator

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PRODI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492
Email: npi@uin-antasari.ac.id Web: ftk.iain-antasari.ac.id

SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Hari/Tanggal : Rabu, 21 September 2022
Judul Proposal Skripsi : Paran Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Profesionalitas Guru Di Madrasah Aliyah Negeri Barito Utara
Nama Penyaji/NIM : Wahyu Tri Santoso / 170102050408
Dosen pembimbing : (1) Dr. Ahmad Juhaidi, S.Ag, M.Pd.1
(2) Nauriatul Muharramah, SEI, M.Pd.1
Ruang Seminar : Gedung C, Lokal 2.12
Alamat Rumah : Komplek jln. Pondok Sejahtera, Cuntur manggis, Landasan Ulin.
Penanggung Utama : Agi Rahmat Idayat
Penanggung Umum : 1. Widia Astuti
2. Muhammad Ikhram
3. Putri

Banjarmasin, 21...September 2022

Pembimbing,
(Konten & Metodologi)

Ahmad Juhaidi
NIP.

Pembimbing,
(Bahasa & Teknik Penulisan)

Nauriatul M.
NIP.

Moderator,

A. Adnan Munadi
NIP. 170102050459

Catatan:

1. Blangko ditandatangani oleh Pembimbing dan Moderator sewaktu kegiatan seminar dilaksanakan.
2. Blangko ini segera diserahkan ke **Prodi** setelah kegiatan seminar dilaksanakan.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3258137
Email: mpi@uin-antasari.ac.id

SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Desember 2022
Judul Proposal Skripsi : PENGELOLAAN KELAS
KHUSUS OLAHRAGA DI
SMA NEGERI 2 BANJARMASIN
Nama Penyaji/NIM : MARLIANA / 170102050409
Dosen pembimbing : Dr. AHMAD JUHAIDI, S.Ag, M.Pd. I
Ruang Seminar : Gedung D, Lokal 2-14
Alamat Rumah : Jl. Pramuka, No. 51
Penanggung Utama : Akhmad Jumaidi Noor
Penanggung Umum : 1. Anisyah Ariani
2. Siti Rahmah
3. Rizka Fitria

Banjarmasin, 22 Desember 2022

Pembimbing,

Dr. Ahmad Juhaidi, S. Ag, M. Pd. I
NIP. 197602181997031001

Moderator,

Muhammad Syarif
NIM. 170102050684

Catatan:

1. Blangko ditandatangani oleh Pembimbing dan Moderator sewaktu kegiatan seminar dilaksanakan.
2. Blangko ini segera diserahkan ke Prodi setelah kegiatan seminar dilaksanakan.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
 Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3258137
 Email: mpi@uin-antasari.ac.id

CATATAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : MAFLIANA
2. NIM : 170102050409
3. Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
4. Judul Proposal Skripsi : Pengelolaan Kelas Khusus Olahraga di SMA Negeri 2 Banjarmasin
5. Dosen Pembimbing : Dr. Ahmad Juhaidi, S.Ag, M.Pd.1
6. Catatan Hasil Seminar :

NO	Catatan/Saran Penanggap	NO	Catatan/Saran Dosen
1.	Anisya Ariani. mengapa peneliti memilih penelitian tentang UKO, padahal sudah di ketahui sekolah pengelola UKO hanya ada 1 di Banjarmasin?	1.	- harus rutin mengulangi - lebih 3x bisa ganti dosen. - peraturan foto. - apakah ada para olah raga yang daftar kelasnya? - kurikulum di Pokus penelitian - dalam penelitian kualitatif hanya ada informan. - di latar belakang. bisa di sebutkan potensi. untuk mensertakan jurnal di nasional.
2.	Siti Rahmah. mengapa saudara peneliti memilih judul penelitian tersebut.		- Perbaiki lagi pertanyaan instrumen - pertanyaan bisa di ubah
3.	Rizka Fitria. mengapa peneliti memilih penelitian tentang UKO. padahal masih banyak hal lain yg berkaitan dengan manajemen.		- latar belakang. peraturan - prestasi - dampak.
4.	Ahmad Jumaidi noor. masalah cover di logo tidak ada nama di bawah logo uin. penulisan masih ada yg kurang.		

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3258137
Email: mpi@uin-antasari.ac.id

--	--	--	--

Banjarmasin, 22 Desember.....2022
Moderator,

.....
Catatan:
Lembar seminar ini diisi oleh moderator